

BADIIY MATNNING PSIXOLINGVISTIK TAHLILI

Sh.Irisova, FarDU magistranti

Annotatsiya: *matnning hissiylik xususiyatlari insonning ichki kechinmalarini, voqelikka munosabatini o'ziga xos tarzda ifodalasa, psixolingvistika matnning aynan shu xususiyatiga e'tibor qaratadi. Ushbu maqolada insonlarning nutqiy jarayonlarini psixolingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilishda badiiy matnlarga tayaniladi.*

Аннотация: *если эмоциональный характер текста уникальным образом выражает внутренние переживания человека, его отношение к действительности, то психоллингвистика акцентирует внимание именно на этом аспекте текста.*

Abstract: *if the emotional character of the text expresses the inner experiences of a person, his attitude to reality in a unique way, psycholinguistics focuses on this particular character of the text. This article relied on literary texts to analyze human speech processes from a psycholinguistic point of view.*

Kalit so'z va iboralar: *badiiy matn, hissiylik, psixolingvistik tahlil, nutq, lingvistik xususiyatlar, leksik noaniqlik, kognitiv jarayonlar.*

Ключевые слова: *литературный текст, эмоции, психоллингвистический анализ, речь, лингвистические особенности, контекст, лексическая неоднозначность, когнитивные процессы.*

Keywords: *literary text, emotion, psycholinguistic analysis, speech, linguistic features, context, lexical ambiguity, cognitive processes.*

Ma'lumki, mavjud bir qancha fanlar bitta umumiy obyektga ega bo'lishi mumkin. Biroq, ular mavzu jihatdan bir-biridan farqlanadi. Bu esa obyektни qay jihatdan o'rganishga bog'liqdir. Shu o'rinda inson tibbiyot, psixologiya va lingvistika kabi bir qancha fanlarning o'rganish obyekti bo'lib, har bir fan unga o'z pozitsiyasi nuqtayi nazaridan yondashadi. Shu o'rinda psixologiya va lingvistika kesimida yuzaga kelgan psixolingvistika fani til va til belgilari tizimining ishlash jarayoni, ya'ni insonlar tomonidan til belgilarini yaratish va idrok etish jarayoni bilan shug'ullanadi.

Psixolingvistika matndagi hissiyotlilik, ya'ni insondagi his-tuyg'ularni yetkazish xususiyatiga alohida e'tibor qaratadi. Matnning bunday xususiyati insonning ichki kechinmalarini, voqelikka munosabatini o'ziga xos qobiliyat bilan ifodalaydi. Qahramonning hissiy kechinmalari va uning ruhiy holati muallifning nutqiy vaziyat uchun tanlagan til birliklariga bog'liq bo'lib qoladi.

Ushbu maqolada insonlarning nutqiy jarayonlarini psixolingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilishda badiiy matnga tayanildi. Turli asarlardan olingan parchalar asosida matnning psixolingvistikasi - matn uni idrok etuvchilar ongida qanday mavjudligini o'rganishga harakat qilindi. Jumladan, Abdulla Qahhorning "Asror bobo" hikoyasidan keltirilgan parcha asosida asar qahramonlaridan birining nutqiy qobiliyati, uning xarakteri va ruhiy holatini o'rganishga urinib ko'ramiz:

Kampir juda to'lib qolgan ekan, toqat qilolmadi:

- *Birortasini ko'rsatsangiz o'lasizmi? Hammaning yuragini qon qildingiz-ku?-dedi.*

- *Yaxshi xat yozsa ham yig'laysan, yomon xat yozsa ham yig'laysan, nima qilaman ko'rsatib?*

Abdulla Qahhoqning nutqidan keltirilgan ushbu parcha orqali o'g'lidan ayrilgan ota qiyofasini ko'rish mumkin. Biroq, bu nutqning boshqa otalar nutqidan farqi shundaki, unda ortiqcha g'azab, alam, dard kabi tuyg'ularni ifodalovchi til birliklari uchramaydi. Aksincha, nutqda ba'zi bir so'zlar borki, bunda chuqur ma'no va haqiqat yashiringan, Uning suhbatdoshi qanchalik unga ta'sir qilishga urunmasin, Asror bobo uni bu noxush xabardan himoya qilishga urunadi. Qahramonning nihoyatda aqlli va mulohazali shaxs ekanligini uning nutqidan bilish mumkin.

Ma'lumki, nutq - insonning fikrlari va his-tuyg'ularini boshqalarga yetkazish imkoniyatidir. Aloqa vositasi sifatida nutq tufayli insonning shaxsiy ongi, shaxsiy tajribasi bilan cheklanib qolmasdan, boshqa odamlarning tajribasi bilan boyitiladi hamda kuzatuv va nutqdan tashqari boshqa jarayonlarga qaraganda, to'g'ridan-to'g'ri bilish amalga oshiriladi. Nutq orqali bir kishining psixologiyasi va tajribasi boshqa odamlar uchun mavjud bo'lib, ularni boyitadi, rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Umuman olganda, matni psixolingvistik tahlil qilish badiiy matnning mavzulari, g'oyalari va yozuv uslubi haqida tushunchaga ega bo'lish uchun foydali vosita bo'lishi mumkin. Muallifning tildan foydalanishidagi qonuniyatlarni aniqlash orqali biz matn va uning mazmunini chuqurroq tushunishimiz mumkin. Badiiy matnning psixolingvistik tahlili badiiy asardagi ma'no va mavzularni qahramonning nutq vaziyatiga munosabati va hissiyligini yetkazish uchun tildan foydalanishni tahlil qilish bilan shug'ullanadi. Asarning mavzulari va g'oyalari haqida tushunchaga ega bo'lish uchun matnda ishlatilgan so'z va iboralar, ular anglatayotgan mazmun-mohiyat bilan birga muallifning qahramon xarakteri va nutq vaziyatiga mos birliklarni o'rganish orqali muallifning yozish uslubini tekshirishni ham o'z ichiga oladi.

O'z mohiyatiga ko'ra, psixolingvistika odamlarning muloqat qilish uchun o'z fikrlari hamda hissiy munosabatlarini ifoda etish uchun tildan qanday foydalanishi va tilni ularning ongida qanday ishlashi bilan shug'ullanadi.

Adabiy asarlarda muallifning qahramonlar fe'l-atvori, ularning nutqiy qobiliyatlari hamda nutqiy vaziyat omillarini kitobxonga qay darajada aniq va maqsadli yetkaza olishi muallifning so'z qo'llash mahoratiga bog'liq bo'lib qoladi. So'z va iboralarning qahramon xarakteriga bog'liq holda tanlanishi ushbu qahramonni yanada yaqindan tanish va matni tushunish imkonini beradi. Quyida Abdulla Qahhorning "O'g'ri" hikoyasi qahramonlari - Qobil bobo va aminning suhbatidan olingan parcha orqali ularning xarakteri, nutqiy vaziyati va ruhiy holatini tahlil qilishga harakat qilib ko'ramiz:

- *Yo'qolmasdan ilgari bormidi? Qanaqa ho'kiz edi?*

- *Ola ho'kiz...*

- *Yaxshi ho'kizmidi yo yomon ho'kizmidi?*

- *Qo'sh mahali...*

- *Yaxshi ho'kiz birov yetaklasa keta beradimi?*

- *Bisotimda hech narsa yo'q...*

-O'zi qaytib kelmasmikin?... Birov olib ketsa qaytib kel ber, deb qo'yilmagan ekan-da! Nega yig'lanadi? A? Yig'lanmasin!

Ushbu parcha orqali muallif butun matnni yaratishda gapning ifoda maqsadiga ko'ra his-hayajon gaplardan foydalanganining guvohi bo'lamiz. Bu qahramonning ruhiy holati bir maromda emasligidan dalolat beradi. Ikkala qahramonlarning nutqida ikki xillikni ko'rishimiz mumkin. Bu parchada amin Asror boboga ya'ni oddiy xalqdan chiqqan insonga past nazar bilan qaraganini bir qarashda payqash qiyin emas. Asardagi "Nega yig'lanadi?", "Yig'lanmasin!" parchalari orqali qahramon suhbatdoshini "siz" desa mavqiyini tushushidan, "sen" desa yoshi o'zidan kattaligidan qoshishga urinish borligini ko'rish mumkin. Matndagi gaplarning tuzilishiga ahamiyat beradigan bo'lsak, barcha gaplar sodda yoyiq hamda so'z gaplardan tashkil topgan. Bu esa nutqiy vaziyatning o'ziga xosligini ta'minlashda va qahramonning ruhiy holatini ko'rsatishda ko'makchi bo'lib xizmat qilgan, deyish mumkin. Chunki, odatda, so'zlovchi shoshilgan vaziyatda yoki unda kuchli hayajon va asabiylik sodir bo'lganda murakkab gaplardan yoki qo'shma birliklardan foydalanmaydi. Bularning barchasi esa yuqoridagi nutqiy vaziyatda qahramon ruhiy holati asabiy va tezlashganligini anglashga ko'mak beradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, badiiy matnning psixolingvistik tahlili tushunish, anglash bilan bog'liq kognitiv jarayonlar haqida tushunchaga ega bo'lish uchun qimmatli asos bo'lib xizmat qiladi. Matndagi so'z va iboralarning anglatayotgan mazmuni va kontekstni o'rganish orqali biz matnni tushunish bilan bog'liq bo'lgan aqliy jarayonlar va o'quvchini muayyan g'oyalar yoki mavzularni qayta ishlashga tayyorlash usullari haqida tushunchaga ega bo'lishimiz mumkin.

Adabiyotlar:

1. Белянин В. П. Психоллингвистика. Учебное пособие. - М.: Флинта, 2008.
2. Сафонова О.А. Психоллингвистика: новые технологии анализа поэтического текста. Учебное пособие. - Краснодар, 2012.
3. Qahhor A. Anor. - Toshkent.: G'ofur G'ulom, 2022, (78-94).
4. Uroкова N. (2019). Genre research in Uzbek poems of recent times. Theoretical and Applied Science, (8), 57-59.
5. Nafosat U., Quvvatova D.(2019). An untraditional description style in the epos of Ikrom Otamurod. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 8(5 Special Issue 3), 396-399.